

**SEYSMIK HUDUDLARDA LYOSSLI GRUNT USTIGA
POYDEVORLARNI O'RNATISH VA TA'MIRLASH USULLARI.**

Berdimurodov Abdiqayum Eshnazarovich

katta o'qituvchi

Toshkent arxitektura va qurilish universiteti, Toshkent, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14791684>

Annotatsiya. Zilzila sodir bo'lgan hududlarda poydevorlarni o'rnatishda biz ikki usul yordamida poydevorning tag qismi yuzasini kengaytirishni amalga oshirishni taklif qilamiz. Bundan tashqari, qurilish amaliyotida qo'llaniladigan poydevorlarni o'rnatish bilan bog'liq turli xil usullar mavjud bo'lib, ular umumiy maqsadga qarab shartli ravishda uch turga bo'linishi mumkin: poydevor tagiga o'tkaziladigan bosimning qiymatini kamaytirish; poydevor materialini mustahkamlash; poydevorning mustahkamlik ko'rsatkichlarini oshirish. Lyoss grunt cho'kadi va poydevorning mustahkamligi keskin pasayadi. Bunday holda, poydevorning barqarorligini yo'qotish kuzatiladi, bu ko'pincha binolar va inshootlarning to'liq yoki qisman yo'q qilinishiga olib keladi. Buni oldini olish yo'llarini ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: Lyossli grunt, poydevor, grunt mexanikasi, silikat, elektrosilikatsiya, issiqlik, termal usul, qum qoplari, sementlash, deformatsiya moduli, shamol gipotezasi, ekzotik chang.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 30-maydagi "O'zbekiston Respublikasining seysmik xavfsizligini ta'minlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 144-sonli qarori asosida seysmik ta'sirni ta'minlash tizimini takomillashtirish nazarda tutilmoqda. 2025 yilgacha aholi va hudud xavfsizligi.[17]

Sanoat korxonalarini, jamoat va turar-joy binolarini ta'mirlash masalasi ko'rilganda yoki foydalanilayotgan binolar ostidan yer osti inshootlarini ko'chirishda, ular yonida yangi bino qurishda, shuningdek, poydevorlarni o'rnatish sabablari, konstruksiya qavatida buzilmagan cho'kish vaqti, poydevor mustahkamligini qayta baholash, bunday baholash natijasi belgilangan talablarga javob bermagan hollarda, poydevorni qaytadan o'rnatish masalasi o'rta tashlanadi.

Poydevorlarni qurish amaliyotida qo'llaniladigan poydevorlarni o'rnatish usullari xilma-xil bo'lib, umumiy maqsadga qarab shartli ravishda uch turga bo'linishi mumkin:

1. poydevorning zaminiga uzatiladigan bosimning qiymatini kamaytirish;
2. poydevor materialini mustahkamlash;

3. lyosli gruntning mustahkamlik ko'rsatkichlarini oshirish.

Lyosli gruntga tushayotgan bosimni pasaytirish uchun gurultlar mexanikasi fanining asoschilaridan biri K.Tersagi 20 yoshda yozgan edi: "Agar imkoniyat yaratilsa, har qanday gurut muhitida mustahkam va qattiq bo'shliqni yaratish mumkin. Barqaror bino, hattoki juda bo'sh bo'lsa ham, qanchalik yuqori qiymatli yuk ta'sir ko'rsatmasin." Ushbu bayonotning mazmunida ikkita narsa yotadi:

1. asosiy tag qismi yuzasining o'lchamlarini kattalashtirish;
2. poydevorning chuqurlashishini oshirish va bosim qiymatini chuqur joylashgan qattiq qatlamlarga o'tkazish.

Lyoss gruntga uzatiladigan bosimning qiymati, asosan, tag qismi darajasining o'lchamlariga bog'liq va yuza ortishi bilan bosim qiymati kamayadi. Lekin asosiy qavat sirtining o'lchamlarini kattalashtirishda ma'lum chegara ham mavjud bo'lib, u binoning reja o'lchovlari bilan belgilanadi.[1-6]

Asosiy qism. Binoning poydevorining chuqurligini oshirish ancha murakkab choralarni talab qiladi. O'rnatish mumkin bo'lgan poydevor maxsus ko'targichlar (domkrat) yordamida mahkamlanadi, ular poydevorning kichik qismlarga qazish ishlari olib boriladi. Beton bo'sh qismga quyiladi, so'ngra keyingi qismga o'tkaziladi. Bu ish tag yuzasi to'lguncha davom ettiriladi. Sayoz poydevorlarning chuqurligini oshirish uchun ularni qoziqlarga o'tkazish amaliyotda keng qo'llaniladi. Buning uchun ikkita usul ham mavjud:

1. suyuq beton purkagichlar yordamida yuqori bosimda, poydevorni tik va burchak ostida burab yuboriladi.

2. poydevorni maxsus ko'targichlar yordamida mahkamlash, uning ostiga yig'ma temir-beton qoziqlar qo'yiladi.

Temir-beton chiziqli poydevor uchun har xil turdagi poydevorlarni ajratish mumkin – sayoz va chuqur. Birinchi holda, lyoss grunt barqaror bo'lishi va ko'tarilmasligi kerak. Yer osti suvlari darajasi gruntning muzlash nuqtasidan past bo'lishi kerak. Ikkinchi holda, yer ham silliq bo'lmasligi kerak va grunt botqoq bo'lmasligi kerak (1-rasm).

1-rasm. Monolit poydevor.

Lyosli gruntни mustahkamlash usuli, asosan, gruntни sun'iy ravishda qattiqlashtirish va yuk ko'tarish qobiliyatini oshirishdir. Amalda silikat, elektrosilikatsiya, issiqlik bilan (termik usul) qotib olish, qum qoplarini qo'llash va boshqa usullar qo'llaniladi. Sementlash poydevor materialining mustahkamligi etarli bo'lmaganda qo'llaniladi. Buning uchun poydevor tanasida diametri 25 mm bo'lgan teshiklar hosil bo'ladi, ularga po'lat quvurlar kiritiladi, ular orqali 0,3-0,5 MPa 1: 1 tarkibli sement aralashmasi yuqori bosim ostida yuboriladi. Bog'langan gruntlar guruhining xilma-xil genezidagi qum-gil-shag'al kontinental hosilalari bo'lgan lyoss gruntlari 0,05 o'lchamdagi zarrachalarning 50% dan ortig'ini o'z ichiga oladi; 0,005 mm; ularning qalinligi og'irligi yoki muhandislik inshootlaridan qo'shimcha yuklarning ta'siri ostida namlanganda yuqori darajali bo'ladi. Ular orasida lyoss va lyoss shaklidagi gruntlar ajralib turadi. Ushbu kichik turkumning eng tipik vakillari bo'lgan leosslar juda yuqori (odatda 50% dan ortiq) mayda grunt (0,1 - 0,05 mm) va katta chang (0,01-0,05 mm) zarralari va oz miqdordagi loy bilan tavsiflanadi. (S. S. Morozov tasnifiga ko'ra 16% gacha), ular birlashgan holatda lyossimon gruntlar lyosslar va gil gruntlar orasida oraliq joyni egallaydi va 0,01-0,001 mm o'lchamdagi zarrachalarning ustunligi bilan ajralib turadi, ular loy zarralari bilan birgalikda mikroagregatlar hosil qiladi.[7-13]

Sinov ishlari jarayonida lyosslangan gruntning siqilish radiusi, gruntни jo'natish bosimi, sementli grunt sarfi va sementlangan lyosslangan gruntni zichligi aniqlanadi. sementlash usuli poydevor konstruksiyasini mustahkamlash uchun ham qo'llaniladi. Ular orqali sement aralashmasi kuchli bosim ostida poydevor materialiga yoki devorga yuboriladi.[21].

Vujudga kelish shartlariga ko'ra, lyoss gruntlari hamma joyda qoplama o'rnini egallaydi. Ularning kuchi Evropa, Osiyo va Amerikada bir necha santimetrdan o'nlab va hatto yuzlab metrgacha o'zgarib turadi. Yer sharida lyoss gruntlari egallagan umumiy maydoni 13 mln km². Evropada ularning tarqalishining shimoliy chegarasi 62 ° N gacha, Osiyoda u shimoldan ancha uzoqroqda o'tadi; janubiy chegarasi 28° shimolga etadi. Lyoss gruntlari tropik va subtropik mintaqalarda uchramaydi. MDH hududida lyoss gruntlari bilan qoplangan maydon 3,3 mln km² ga yaqin. Ular Ukrainaning ko'p qismida va Rossiyaning Yevropa qismining janubida, O'rta Osiyo va G'arbiy Sibirda keng tarqalgan.

Ular karbonatlar (25-35% gacha), suvda eruvchan tuzlar (5% gacha), past tabiiy namlik (odatda 20% dan past), yuqori darajalik (55-65% gacha) bilan ajralib turadi. Lyoss gruntlarining o'ziga xos xususiyatlaridan biri suvning past kuchliligi bo'lib, u tez va sezilarli eroziyada namoyon bo'ladi. Aynan shu xususiyat lyossli qatlamlari tarqalgan joylarda jarliklar hosil bo'lishiga yordam beradi. Lyoss gruntlarining deformatsiya modulining qiymati 2-3 dan 50-55 MPa gacha, deformatsiya modulining eng yuqori qiymatlari namligi 17-18% dan past bo'lgan gruntlarga xosdir. Suvga to'yingan holatda bo'lgan gruntlarda deformatsiya modulining qiymati ko'p hollarda 4,5-5 MPa dan kam bo'ladi.[14-16]

Suvga cho'mish Lyoss gruntlarining umumiy xususiyati bo'lib, nam havoda yuk ostida hajmni kamaytirish qobiliyatida namoyon bo'ladi. Buning natijasida yer yuzasining pasayishi va muhandislik inshootlarining deformatsiyasi sodir bo'ladi. Nisbiy koeffitsientiga 0,01 va undan yuqori gruntlar kiradi. Uning maksimal qiymatlari 0,10-0,12 ga, cho'kindining qalinligi 55-65 m ga etadi.

2-rasm. Lyossli gruntlar.

Lyoss cho'kindi jins bo'lib, qatlamsiz, bir jinsli, ohaksimon, qumloq-qumli, och sariq rangda bo'ladi.

Lyoss jinslari yoki lyoss muammosi geologlar, gruntshunoslar, geograflar, arxeologlar, quruvchilar va meliorativ mutaxassislar tomonidan yuz yildan ortiq vaqt davomida muhokama qilinadi. Bu qiziqish lyoss jinslarining keng tarqalganligi, ularning kelib chiqishining noaniqligi va qurilish va gidromelioratsiya nuqtai nazaridan suvda intensiv namlanish va yuqori cho'kish kabi noqulay xususiyatlar bilan bog'liq (tog' jinslarining ta'siri ostida suvda namlanganida kuchli siqilish qobiliyati) (2-rasm).

Muhandislik va geologik tadqiqotlar davomida yer osti sharoitlarini o'z vaznidan loy gruntlarning cho'kish ehtimoliga qarab ikki turdagi cho'kindi bilan ajratish odatiy holdir:

I turdagi cho'kma poydevorning deformatsiyalanadigan zonasida poydevor yuki yoki boshqa tashqi yuk tufayli yuzaga keladi, gruntning o'z og'irligidan deyarli hech qanday pasayish yo'q yoki 5 sm dan oshmaydi;

II turdagi - gruntning o'z og'irligidan cho'kishi 5 sm dan oshishi mumkin va asosan cho'kindi qatlamning pastki qismida, tashqi yuk mavjud bo'lganda - deformatsiya zonasida sodir bo'ladi. . [18-20]

Mutaxassislarning fikricha, qurilish ishlariga sarflanadigan xarajatlarning 45% gacha bo'lgan qismi lyossli gruntlarda sanoat ob'ektlarining poydevorlarini cho'ktirish natijasida konstruktsiyalarning deformatsiyasini oldini olish bo'yicha bir qator tadbirlarga sarflanadi. Ushbu ma'lumotlarning umumlashtirilishi barcha gipotezalarni bir necha guruhlariga birlashtirishga imkon berdi, bu esa lyosslarning shamol va suv bilan paydo bo'lishini tushuntirdi. Uning asoschisi F. Rixtgoffen (1877). U lyoss jinslarining paydo bo'lishida shamolni yagona omil deb hisoblamadi. Keyin F. Rixtgoffenning Xitoy lyossini batafsil o'rganishi natijasida lyoss (chang) moddasi shamol va yomg'ir suvi orqali sayoz chuqurliklarda tashiladi va to'planadi va u yerda cho'l o'simliklari tomonidan saqlanadi. Shamol gipotezasi rus olimlari va uni ishlab chiqqan va to'ldirgan boshqa mamlakatlar orasida ko'plab izdoshlarini topdi.

Masalan, V. A. Obruchev (1904) uzluksiz lyossli qoplaminig hosil bo'lishini quyidagicha tushuntirgan: uzoq joylardan olib kelingan chang tufayli yuqori relyef elementlari (ekzotik chang). P. A. Tutkovskiyning fikricha (1899), shamol muzlik konlarini portlatib yubordi va u lyoss hosil qilgan Pokrov muzligidan changni haydab yubordi. Amerikalik olimlar F. Leverett (1899), T. Chamberlin (1909) asosiy ma'nosi ular chang qatlamlarining shakllanishini ta'minladilar. Daryo va suv - muzliklarning siljishini hisoblash yaqin atrofdagi vodiylarning

cho'kindi jinslarining ko'plab taniqli mahalliy va xorijiy olimlariga bog'liq bo'lishi mumkin, masalan, A. I. Moskvitin, I. I. Trofimov, N. I. Krigerlar bugungi kungacha shamol gipotezasining qizg'in tarafdorlari bo'lib kelgan. Chunki bu gipoteza lioslarning katta maydonlarda qoplanishini yaxshi tushuntiradi. [21-22]

Xulosa/tavsiyalar. Lyoss cho'kadi va poydevorning mustahkamligi keskin pasayadi. Bunday holda, bazaning barqarorligini yo'qotish kuzatiladi, bu ko'pincha binolar va inshootlarning to'liq yoki qisman yo'q qilinishiga olib keladi. Cho'kma xususiyatlarini yo'qotish uchun lyoss asoslarining turli usullari qo'llaniladi.

1. Eng keng tarqalgan usul lyoss asoslarining kamayishiga qarshi kurashning birinchi bosqichida lyossli gruntlarni mexanik siqish usuli bo'lib, siqilgan grunt maydoniga 10 - 16 martagacha balandlikdan og'ir to'qmoqlar tashlanadi. 4-8 m. Lyoss gruntning qalinligini 3,5 m chuqurlikda siqish imkonini beradi. Ushbu usulning nochorligi, natijada paydo bo'lgan dinamik ta'sirlarning yaqin atrofdagilarga ta'siridir.

2. Gruntni chuqur siqish, agar tushirish xususiyatlarini bartaraf etish zarur bo'lsa, presslangan qoziqlar 10 m dan ortiq chuqurlikdagi lyoss gruntlardan foydalaniladi va bu holda qoziqlarni o'rnatish uchun quduqlarni teshishda poydevor gruntlarida dinamik tebranishlar paydo bo'ladi. .

3. Cho'kma xususiyatlarini yo'q qilish, ehtimol, lyoss massivini oldindan namlash usuli ishlatiladi. Bunday holda, grunt qo'zg'alishi sodir bo'ladi, shundan so'ng u siqiladi, cho'kindini yo'qotadi va barqaror holatga o'tadi. Ushbu usuldan foydalanganda quyidagilar zarur: bu istisnolar uchun muhim tadbirlar majmuasi yaqin atrofdagi binolar va inshootlar ostidagi poydevorlarni namlashdir.

4. 300-800 daraja haroratda maxsus qurilmalar yoki gazlar yordamida issiq havo yerdan uzatilgan lyoss gruntlarini mustahkamlash. Yuqori haroratlar, erish va minerallarning sinterlanishi ta'siri ostida alohida zarralar o'rtasida kontaktlar va agregatlar paydo bo'lib, suv ta'siriga chidamli kristallanish turidagi kuchli fazali kontaktlar hosil bo'ladi. Natijada sezilarli o'sish bo'ldi, bu usulning kamchiliklari o'rnatilgan jinslarning muhim kimyoviy "ifloslanishi" mavjudligi edi va shuning uchun u hozirda qo'llanilmaydi.

5. Hozirgi vaqtda cho'kindilarni yo'q qilishning eng samarali usullaridan biri bu gruntli gruntlarni silikatlash usuli bo'lib, kimyoviy eritmalar injektorlar yordamida erga yuboriladi. Injektorlar bolg'a bilan botiriladi, uni teshilgan qismning uzunligidan bir oz kattaroq zarbalar bilan amalga oshiradi, odatda har bir yondashuvning chuqurligida 0,5-1,5 m ga teng, fiksatorlar gruntni kimyoviy

mahkamlash uchun maxsus mo'ljallangan nasoslar yordamida quyiladi. Majburiy tarqalish radiusi grunt-dagi moddalar oralig'ida 0,4-1,0 m, injektorlarning cho'milish chuqurligi esa 15-20 m va undan ko'p bo'lishi mumkin.

Adabiyotlar:

1. Khakimov, G. A., and M. A. Muminov. "CONSTRUCTION OF BUILDINGS ON WEAK MOIST CLAY SOILS IN SEISMICALLY ACTIVE ZONES OF UZBEKISTAN." Web of Scientist: International Scientific Research Journal 3.12 (2022): 755-760
2. Khakimov G. A., Samiyeva Sh. Kh., Muminov A.A., Berdimurodov A.E., & Muminov J.A. (2023). COMPACTION OF LOESS BASES OF BUILDINGS AND STRUCTURES, AS WELL AS BULK SOILS AROUND THE FOUNDATION USING VIBRATORY ROLLERS IN SEISMIC AREAS. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(4), 306–311. Retrieved from <https://www.giirj.com/index.php/giirj/article/view/5184>
3. Khakimov, G., Abduraimova, K. ., Muminov, A., Berdimurodov, A., & Sobirova, Z. (2023). DETERMINATION OF THE CALCULATED (PERMISSIBLE) PRESSURE ON THE LOESS FOUNDATION OF BUILDINGS AND STRUCTURES IN SEISMIC CONDITIONS. International Bulletin of Engineering and Technology, 3(6), 61–66. Retrieved from <https://internationalbulletins.com/intjour/index.php/ibet/article/view/764>
4. Khakimov Gayrat, G., Abduraimova, K. ., Muminov, A., Berdimurodov, A., & Sobirova, Z. (2023). CONSTRUCTION OF BUILDINGS AND STRUCTURES IN DIFFICULT SOIL CONDITIONS AND SEISMIC REGIONS OF THE REPUBLICS OF CENTRAL ASIA. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(6), 315–319. Retrieved from <https://researchcitations.com/index.php/ibast/article/view/1875>
5. Khakimov, Gayrat Akramovich. "CHANGES IN PLASTIC ZONES IN LESS BASES UNDER SEISMIC VIBRATIONS." Journal of New Zealand, 742-747.
6. Khakimov, Gayrat, et al. "INFLUENCE OF HUMIDITY ON CHANGES IN THE STRENGTH CHARACTERISTICS OF LESS SOILS UNDER SEISMIC INFLUENCE." International Bulletin of Engineering and Technology 3.6 (2023): 274-281.
7. Khakimov G. A., Samiyeva Sh.Kh., Muminov A. A., Berdimurodov A. E., & Muminov J.A. (2023). EXPERIENCE OF COMPACTION OF THE BASES OF LARGE BUILDINGS AND CORES OF EARTHEN DAMS OF WATERWORKS IN SEISMIC AREAS WITH OPTIMAL HUMIDITY OF LOESS SOIL. Academia Science Repository, 4(04), 365–372. Retrieved from <https://academiascience.com/index.php/repo/article/view/206>

8. Khakimov, Gayrat. "FORMATION AND DEVELOPMENT OF SEISMOPROSADOCHNOY DEFORMATION AND UVLAJNYONNYKH LYOSSOVYKH OSNOVANIYAX ZDANII SOORUJENI." International Bulletin of Applied Science and Technology 3.6 (2023): 1339-1345
9. Khakimov, Gayrat. "CONSTRUCTION OF BUILDINGS AND STRUCTURES IN DIFFICULT GROUND CONDITIONS AND SEISMIC AREAS." International Bulletin of Applied Science and Technology 3.2 (2023): 203-209
10. Хакимов, Г. А., et al. "РАЗВИТИЕ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЛЁССОВЫХ ГРУНТОВ В ПОДФУНДАМЕНТНОЙ ЧАСТИ ОСНОВАНИЯ ПРИ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ." GOLDEN BRAIN 1.1 (2023): 130-135.
11. Gayrat Khakimov, and Khadicha Abduraimova. "INCREASING DAMAGE TO STABILITY OF BUILDINGS ERECTED ON LESS SOILS IN SEISMIC AREAS, DEPENDING ON SOME FACTORS." International Bulletin of Engineering and Technology 3.9 (2023): 61-69.
12. Бердимуродов, А., & Туляганов, З. (2023). Zilzilaga chidamli, energiya tejaydigan kam qavatli qurilish uchun konseptual yondoshuvlar. Сейсмическая безопасность зданий и сооружений, 1(1), 42–48. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/seismic-safety-buildings/article/view/27529>
13. Бердимуродов, А., & Собирова, З. (2023). Zilzilaga chidamli binolarning konstruktiv elementlari. Сейсмическая безопасность зданий и сооружений, 1(1), 185–189. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/seismic-safety-buildings/article/view/27589>
14. Khakimov, G. A. (2020). Changes in the Strength Characteristics of Glinistx Soils under the Influence of Dynamic Forces International Journal of Engineering and Advanced Technology, IJEAT. Exploring innovation, 639-643.
15. Khakimov, G., & Abduraimova, K. (2023). RESULTS OF EXPERIMENTAL RESEARCH ON STUDYING THE DEPENDENCE OF THE CRITICAL ACCELERATION OF GROUND VIBRATIONS FROM VARIOUS FACTORS UNDER CONVERSATION CONDITIONS. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(10), 330-337.
16. Akramovich, K. G., Xushvaqtovich, B. S., Abduvakhobjonovich, R. S., Sunnatovich, T. Z., & Zarofatkhan, A. (2024). Problems of Design and Construction of Buildings and Structures in Seismic Areas, on Weak Moistened Clay and Subsidence Loess Bases. International Journal of Scientific Trends, 3(2), 19-26.
17. Eshnazarovich, B. A. ., & Abduxalilovich, M. A. . (2024). ZILZILA KUCHI TA'SIRIGA BARDOSH BERADIGAN BINOLARNING KONSTRUKTIV YECHIMLARI.

- ARHITEKTURA, MUHANDISLIK VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR JURNALI, 3(3), 11-16. Retrieved from <https://www.sciencebox.uz/index.php/arxitektura/article/view/10037>
18. Хакимов, Г. (2023). Повышение сейсмической устойчивости увлажнённых лёссовых оснований. Сейсмическая безопасность зданий и сооружений, 1(1), 170-178.
19. Хакимов, Г., & Байматов, Ш. (2023). Биноларни лёссимон заминларда лойиҳалашда сейсмик кучлар таъсирида пайдо бўладиган деформацияларни ҳисобга олиш. Сейсмическая безопасность зданий и сооружений, 1(1), 161-165.
20. Akramovich, K. G., Xushvaqtovich, B. S., Abduvakhobjonovich, R. S., Sunnatovich, T. Z., & Zarofatkhan, A. (2024). Investigation of the Patterns of Changes in the Structural Strength of Moistened Loess Soils Under Dynamic (Seismic) Influences. International Journal of Scientific Trends, 3(2), 1-9.
21. Eshnazarovich, B. A. (2024). ZILZILAVIY HUDUDLARDA LYOSSLI ZAMINNI ZICHLASH USULLARI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 42(2), 13-20. <https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13038>
22. Eshnazarovich, B. A. (2024). STRUCTURE SOLUTIONS FOR THE CONSTRUCTION AND REPAIR OF FOUNDATIONS ON LOESS SOILS IN SEISMIC ZONES. Journal of Higher Education and Academic Advancement, 1(7), 56-61. <https://doi.org/10.61796/ejheaa.v1i7.732>